

QARINDOSHLIK VA YAQINLIKNI IFODALOVCHI BIRLIKLAR.**Akberdiyeva Almira Akmal qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

almiraakberdiyeva5@gmail.com**Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich**

Annotatsiya: Mazkur maqolada qarindoshlik atamalarining qiyosiy tahlili o'rganiladi. Qarindoshlik terminlari lingvistik, sotsiologik va antropologik nuqtai nazardan tahlil qilinib, ularning shakllanishi va rivojlanishi tadqiq etiladi. Maqolada qarindoshlik terminlarining tasniflanishi va ularning ijtimoiy-madaniy ahamiyati muhokama qilinadi. Shuningdek, turkiy xalqlarning tarixiy taraqqiyoti davomida qarindoshlik tizimini o'zgarish jarayonlari yoritiladi. Ushbu maqola tilshunoslik va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan dolzarb ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: qarindoshlik aloqalari, kontekst, individualizim, madaniyatshunoslik, sotsiologiya, lingvistik.

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ терминов родства. Термины родства рассматриваются с лингвистической, социологической и антропологической точек зрения, анализируются их формирование и развитие. В статье обсуждается классификация терминов родства и их социально-культурное значение. Кроме того, освещаются процессы изменения системы родства в ходе исторического развития тюркских народов. Статья представляет собой актуальное исследование с точки зрения лингвистики и культурологии.

Ключевые слова: Родственные отношения, Контекст, Индивидуализм, Культурология, Социология, Лингвистика

Abstract: This article explores a comparative analysis of kinship terms. The terminology of kinship is examined from linguistic, sociological, and anthropological perspectives, focusing on their formation and development. The article discusses the classification of kinship terms and their socio-cultural significance. Additionally, it highlights the transformations in the kinship system throughout the historical development of Turkic peoples. This article holds particular relevance from the viewpoints of linguistics and cultural studies.

Keywords: Kindship relations, Context, Individualism, Cultural studies, Sociology, Linguistics

Bugungi kunda tilshunoslikda pragmatik va madaniy tadqiqotlar o'zaro uzviy bog'liq holda olib borilmoqda. Ayniqsa, nutq faoliyatining pragmatik yo'nalishini o'rganishda milliy madaniyat, urf-odatlar, diniy qadriyatlar va milliy tafakkur tarzining o'rni beqiyos. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida "qo'n-qarindoshlik" konseptini ifodalovchi birliklarning lingvopragmatik tahlili amalga oshiriladi. Maqsad – ikki xalq tilidagi qarindoshlik atamalarining nutqdagi ishlatilish uslubi va u orqali madaniy qadriyatlarning qanday aks etishini aniqlashdir. Oila tomonidan bog'langan [odamlar qarindoshlik](#) guruhidir. [Yaqinlik](#) (tomonidan nikoh), yoki birgalikda yashash/birgalikda iste'mol qilish (qarang [qarindoshlikni tarbiyalash](#)). Ko'pgina jamiyatlarda bu bolalarni ijtimoiylashtirish uchun asosiy institutdir. Bolalarni tarbiyalashning asosiy birligi sifatida antropologlar odatda oilaviy tashkilotni quyidagicha [tasniflashadi](#) matrifokal (ona va uning bolalari); konjugal (er, uning rafiqasi va bolalari; yadro oilasi deb ham ataladi); [avunkulyar](#) (aka, uning singlisi va uning bolalari); yoki ota-onalar bo'lgan katta [oila](#) va bolalar bir ota-ona oilasining boshqa a'zolari bilan birgalikda yashaydilar. Leksik jihatdan qarindoshlik birliklari, ya'ni kinship terms, oiladagi har bir shaxsning o'ziga xos ijtimoiy rolini va aloqasini belgilaydi. Masalan, ota, ona, aka, singil, jiyan kabi terminlar shaxslar o'rtasidagi biologik yaqinlikni aks ettiradi. Shuningdek, nikoh orqali paydo bo'lgan qarindoshlik (qaynona, qaynota, kuyov, kelin) atamaları ham ijtimoiy munosabatlarni aniqlaydi.

Qarindoshlik tizimi har bir jamiyatda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu xususiyatlar til, madaniyat va tarixiy jarayonlarga bog'liq holda shakllanadi. Masalan, turkiy xalqlarning qarindoshlik tizimida erkak va ayolning ijtimoiy roli, katta va kichik avlod o'rtasidagi munosabatlar alohida ta'kidlanadi. Bu esa tilning morfologik va leksik tarkibida o'z aksini topadi. Bundan tashqari, yaqinlikni ifodalovchi birliklar do'stlik, hamjihatlik va boshqa ijtimoiy aloqalarni ham qamrab oladi. Ushbu birliklar jamiyatda insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yanada keng qamrovli bo'lishini ta'minlaydi. Ingliz jamiyatida esa individualizm ustuvor bo'lgani sababli, qarindoshlik nomlari ko'proq biologik yaqinlikni bildiradi. Natijada, bu tillarda qarindoshlik atamalarining nutqiy konnotatsiyasi ham turlicha bo'ladi. Pragmalingvistik jihatdan qarindoshlik atamaları faqatgina biologik yaqinlikni emas, balki ijtimoiy vazifalarni ham ifodalaydi. O'zbek tilida "jiyan" yoki "amakivachcha"

soʻzlari rasmiy, norasmiy, hatto kinoyaviy kontekstdagi funksional yuklamaga ega boʻlishi mumkin. Masalan, “jiyan, nima gaplar?” jumlasida bu soʻz tanish-bilishlik va samimiylik belgisi sifatida ishlatilgan boʻlishi mumkin.

Ingliz tilida esa “nephew” yoki “niece” kabi soʻzlar koʻproq aniq semantik chegaralarga ega boʻlib, ularning stilistik imkoniyatlari chegaralangan. Shuningdek, biz fikrimizcha, ingliz tilidagi qarindoshlik atamalari rasmiy nutqda koʻp hollarda huquqiy, hujjatli maʼlumotlarda qoʻllaniladi. Oʻzbek tilida esa bu atamalar ogʻzaki nutqda, oila ichidagi muloqotda, va hatto badiiy adabiyotda ham hissiy-emotsional maʼno qatlamlari bilan boyitilgan. Nutqiy kontekstga qarab qarindoshlik birliklari oʻz funksiyasini oʻzgartiradi. Jumladan, oʻzbek tilida “opa” soʻzi doʻstona murojaat sifatida ishlatilishi mumkin, hatto biologik aloqa boʻlmasa ham. Ingliz tilida esa “sister” bu kabi keng konnotatsiyaga ega emas. Bu holat oʻzbek tilidagi nutqiy birliklarning kommunikativ strategiyalar doirasidagi moslashuvchanligini koʻrsatadi. Oʻzbek tilida “oyim”, “dadam”, “amaki”, “buvi” kabi atamalar salomlashuv, xitob, minnatdorchilik, tanbeh, aralashuv kabi nutqiy aktlarda ishtirok etib, oʻziga xos pragmatic funktsiyani bajaradi. Bu xususiyatlar tilning faqat nominativ emas, balki interaktiv xususiyatga ega ekanligini koʻrsatadi. Yuqoridagi tahlillardan koʻrinib turibdiki, ingliz va oʻzbek tillaridagi qoʻn-qarindoshlik atamalari nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik, psixolingvistika va pragmalingvistika doirasida ham turli yoʻnalishlarda izohlanadi. Bizningcha, bunday terminlar orqali har bir xalqning jamiyatdagi oʻzaro munosabatlar modeli, ijtimoiy rol va qadriyatlarini oʻz ifodasini topadi. Shuningdek, qarindoshlik terminlarining lingvopragmatik tahlili til vositalarining madaniy kontekstga qanday moslashishini ham koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, qarindoshlik terminlarini oʻrganish tilshunoslik, madaniyatshunoslik, sotsiologiya va antropologiya kabi fanlar chorrahasida joylashgan murakkab, ammo muhim sohalardan biridir. Ushbu terminlar orqali har bir xalqning oʻziga xos jamiyat modeli, ijtimoiy munosabatlar va qadriyatlar tizimi namoyon boʻladi. Qarindoshlik birliklarini chuqur tahlil qilish esa bizga til vositasida milliy tafakkurni va madaniyatni yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Баранов А.Н. Прагматика и прагмалингвистика: проблемы и подходы. – М.: Наука, 2001.–176с.
2. Саидов А. Қариндошлик атамалари ва уларнинг лексик-семантик

- хусусиятлари. –Тошкент:Фан, 2009. – 120 б.
3. Бойков В.Ф. Лингвокультурология: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2017. – 256 с.
4. Tannen, D. (2005). *Conversational Style: Analyzing Talk among Friends*. Oxford University Press.